

ESTA ES UNA PLAZA

Datos básicos

Localización:

C/ Doctor Fourquet, 24
28012 Madrid

Artistas/colectivos:

Colectivo vecinal

Cronología:

2008-

Trabajo de campo:

diciembre de 2022

Localización y emplazamiento de Esta es una plaza. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Esta es una plaza. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://estaesunaplaza.blogspot.com/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Lara Barranco, P. & Vahí Serrano, A. (2026). Esta es una plaza: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19443515>

Antecedentes

Un solar municipal en estado de abandono durante más de treinta años se ha convertido, desde el año 2008, en un jardín comunitario autoconstruido a través de un proyecto autogestionado. El espacio, situado en la zona de Lavapiés, alberga huerto, zona de juegos, talleres, actuaciones y lugar para encuentros de diferente naturaleza. El uso se ha formalizado de manera que cada cinco años se renueva la concesión como solar cedido temporalmente por el Ayuntamiento. La cesión municipal se produjo bajo el mandato de un equipo con alta sensibilidad en lo social, ambiental y económico y los cambios en el gobierno municipal desde 2008 no parecen poner en riesgo el proyecto, al menos hasta el año 2025.

El desarrollo de Esta es una Plaza nace del sentido de una colectividad heterogénea (nacionalidades, formación,...) con la clara convicción de ocupar y dar uso a un espacio baldío sin que hubiera inicialmente un proyecto cerrado herméticamente. La flexibilidad de acoger aportes se sostiene sobre la firme base, primero, de organizar claramente las zonas y los usos además de la accesibilidad a cada parte, y consolidar la idea de integrar creación artística (murales, teatro, recitales,...), artesanía (alfar, bisutería, cocina,...) y economía circular endogénica (huertos, compostaje, reciclaje materiales, descartes,...). Inicialmente modificaron criterios de zonificación interna pero se desenvuelve sobre un modelo ya establecido que no deja de dinamizar al espacio y a las personas con las tareas encomendadas. La comunidad se relaciona, deciden y avanzan sobre un principio asambleario potente.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input checked="" type="checkbox"/>	Aglutinan en el espacio diversas intervenciones murales y otras creaciones como la cúpula geodésica y pérgolas de cañas, complementarias a otros procesos. Por otra parte, los gestores del espacio invitan a participar a artistas de teatro, proyectan películas propiciando con ello la acción en tanto que a través de la asistencia/presencia de personas (vecinos, comuneros de la plaza, visitantes) se logra un proceso inmaterial de creación.
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto está vivo. Existe libertad para la creatividad artística siempre que la intervención se ajuste a las normas establecidas dentro del recinto (sobre ruidos, materiales de uso, libre humos, respeto a la comunidad...) de ahí el papel de colectivo que lidera pero al mismo tiempo asesora, dejando libertad al artista productor. Una vez concluida la ejecución, el mural, construcción portátil, estructuras que marcan espacio (por ej.: cañas que trazan una bóveda), etc., la intervención permanece. En el caso de los murales sobre las medianas, ocasionalmente se contempla una rotación a través de la cual el artista plasma su obra y permanece o bien se complementa/cubre con otra aportación nueva.
Asesorar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Liderar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Colaborar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Interpretar	<input type="checkbox"/>	
Mediar	<input type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Solar impracticable hasta que en 2008 la comunidad convenia con la administración municipal y se empodera para hacerlo suyo, para su gestión y sus normas internas. Producto del derribo de un antiguo edificio, ejemplo de las construcciones de carácter industrial en la zona durante el siglo pasado. Espacio muy amplio (algunos vecinos lo denominan <i>bien mostrenco</i>). Se plantea como estrategia de conquista de ese espacio al convertirlo en un contenedor de actividades y un lugar de encuentro de la población del entorno. Cercado por el cerramiento del inmueble desaparecido y las altas medianeras que le rodean. Cuenta con alumbrado, agua, bancos, invernadero, pequeño centro de compostaje, huertos, espacio escénico, etc. que propician y conservan los <i>placeros</i> .
Limitaciones estructurales	<input type="checkbox"/>	
Impracticable	<input type="checkbox"/>	

Dinámica de uso

Cotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividades, acciones y usos planteados con una motivación: reivindicar la necesidad de un espacio público para la zona gestionado por la propia comunidad (condición irrenunciable). El lugar se utiliza, a pesar de poseer una cancela y tener un horario regulado, de forma habitual por las personas que lo cuidan, padres con niños pequeños, etc. La franja horaria más utilizada es la de la tarde (de 17:00 a 18:00 horas). Se renuevan los murales de las medianeras cada seis meses, se cultivan huertos, se toman decisiones de nuevos usos por asamblea, etc. Sigue siendo un lugar de encuentro con algunos usos ya consolidados.
Motivado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Esporádico	<input type="checkbox"/>	
Tránsito	<input type="checkbox"/>	
Descartado	<input type="checkbox"/>	

Identidad

Reconocido	<input checked="" type="checkbox"/>	El carácter de identidad reconocida se le dota desde tiempos recientes, 2008, en que comienza a materializarse el proyecto. Hasta 2025 es tiempo suficiente para que el vecindario le otorgue una identidad y reconocimiento al que no desean renunciar por ser seña del carácter de la comunidad que lo emprendió y continúa.
Reciente apropiación	<input type="checkbox"/>	
En promoción	<input type="checkbox"/>	
Reclamado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Indefinido	<input type="checkbox"/>	

Comunidad

Estructura demográfica

Estable sin tendencia	<input checked="" type="checkbox"/>	El barrio de Lavapiés tiene una mayor carga poblacional y densidad que el resto del distrito Centro, en el que se encuentra. Hay una importante diferenciación entre el interior del barrio (entorno de la plaza Nelson Mandela) y su sector sureste, donde se sitúa la Plaza ya próxima a la ronda de Atocha. El barrio tiene mayor presencia de población de mediana edad (adultos entre 35 y 49 años) que otros grupos de edad. Se puede hablar de un cierto equilibrio en la pirámide de población. No se registra una tendencia clara en ningún sentido. Por las actividades programadas se aprecia un cuidado y atención tanto a infancia, adolescencia y mayores.
Tendencia rejuvenecimiento	<input type="checkbox"/>	
Tendencia envejecimiento	<input type="checkbox"/>	
Permanente más flotante	<input checked="" type="checkbox"/>	

Perfil sociocultural

Local	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuando arrancó el proyecto, predominaba la población nacida en España, pero poco a poco ha ido incrementándose la población procedente de otros países. Dominan las nacionalidades latinoamericanas y asiáticas (de Bangladesh especialmente) y, en menor medida, las africanas. Hay un alto porcentaje de residentes de nacionalidades de la UE-15 (SR = 4,8 %) lo que denota una gran diversidad. Hay comunidades por encima de las 300 personas procedentes de Portugal, China, Argentina, Perú, Marruecos, Senegal, Reino Unido, Colombia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Italia y, la comunidad mayor (por encima de las 2800 personas) Bangladesh.
Nacional consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Multicultural consolidado	<input checked="" type="checkbox"/>	
No consolidado	<input type="checkbox"/>	

Renta

Elitizado	<input type="checkbox"/>	De la evolución pasada se desprende que clases con mayor poder adquisitivo se han incrementado en el barrio; pero, en general, no se ha señalado excesivamente ningún grupo residente elitizado, ya que con el predominio de la población con nivel formativo medio y superior, también existía una notable franja de renta media y media-modesta. Con la llegada de población inmigrante, el barrio se ha polarizado. Existen rentas medias-bajas y medias en el interior que se incrementan hacia su parte sureste (ronda de Atocha). La SR muestra una renta media superior a la media municipal que, además, ha aumentado significativamente en los últimos años. Hay desigualdades socioeconómicas acusadas en el área interior, pero también aparecen indicadores formativos muy positivos en el distrito Centro, algo menos en este barrio de Embajadores.
Normalizado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desfavorecido	<input checked="" type="checkbox"/>	

Red social

Elemental

Compleja

Las redes sociales vecinales son abundantes y se aprecian características muy diversas. Con el incremento de la multiculturalidad, la complejidad se ha agudizado. La comunidad se comunica a nivel interno con ayuda de los canales que manejan en el lugar: tableros de anuncios, avisos en comercio del barrio, las nuevas redes sociales...

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Las vecinas y vecinos del barrio se han organizado para autogestionar este espacio. Se constituye la asociación. Esta es una plaza estructurada de forma horizontal a través de la constitución de la Asamblea como instrumento esencial de decisión (los delegados de la Asamblea son portavoces y constituyen el órgano de representación de la asociación). Existen también diferentes comisiones de trabajo, entre las cuales aparece una específica dedicada al arte (Comisión de arte).</p> <p>A veces los artistas son parte integrante de este proyecto y a veces invitados. También se dan ocasiones en que un/a artista se ve atraído y brinda su obra, a la que la Asamblea abre paso en algún paramento o rincón de la Plaza.</p> <p>A nivel institucional, el Ayuntamiento de Madrid va renovando la cesión de uso de este espacio al vecindario. No existe propiamente un rol actor de la institución pero ha de ser contemplado en tanto que titular del solar.</p>
Colectivo creativo	<input type="checkbox"/>	
Base social	<input type="checkbox"/>	
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Institución pública	<input type="checkbox"/>	
Entidad privada	<input type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La comunidad interactúa con los murales e instalaciones y decide democráticamente cuando serán sustituidas por otras obras. Al mismo tiempo, dicha comunidad es consultada para incorporar nuevas iniciativas artísticas en el espacio, cambiar orientación de talleres, incorporar nuevas intervenciones, etc. Las intervenciones se desarrollan por la comunidad, como fue el caso de las gradas del anfiteatro, el rincón del compostaje, la pérgola diáfana, etc. También pueden actuar personas que tienen interés en aportar (pintar, crear) sin vínculo preestablecido con la comunidad de la Plaza; se le dan las pautas sobre el lugar de creación, si individual o compartido, tiempo, etc. Generalmente todo es abordado desde la asamblea.</p>
Consultiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
Proyectada	<input type="checkbox"/>	
Colaborativa	<input checked="" type="checkbox"/>	

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero	<input type="checkbox"/>
Tangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>
Intangible efímero	<input type="checkbox"/>
Intangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>

Se trata de un espacio dinámico que responde a una vocación de continuidad, aunque luego los espacios dedicados a los murales van cambiando. Según su blog, con referencia a la comisión de arte, se señala «los murales de la plaza se pueden renovar cada seis meses, salvo los dos intocables, “el de Blu y el de Roa”».

Las bóvedas y cortinas de sombra sí que parecen tener un carácter permanente.

En cuanto a la continuidad inmaterial o intangible se aprecia que en el curso de los años renuevan talleres y actividades con la población infantil, joven y adulta que acuden a formación, manualidades, etc., aunque luego no quede testimonio material de ello.

Espacialización

Concreta	<input checked="" type="checkbox"/>
Pautada	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispersa	<input type="checkbox"/>

Cabe entender por un lado un carácter concreto de la intervención (un lugar). Pero, a su propia escala, están presentes con cierto carácter pautado determinadas prácticas artísticas que toman forma y se asocian con el imaginario del lugar, como por ejemplo ocurre con la bóveda (materiales y técnicas respetuosas), gradas,... El resto de intervenciones y acciones son del mismo modo pautadas en tanto que responden a una estrategia espacial de aprovechamiento y disfrute (huertos, compostaje, murales cambiantes, siendo estos últimos los más recurrentes a ser sucedidos por otras ideas y creaciones). Solo se salva de esa alteridad sobre las paredes el mural que cierra el solar en su lado oeste-noroeste, sobre el que se decidió no dejar desaparecer. En definitiva, contiene la dualidad de lo pautado y lo concreto, sin incurrir en ambigüedad alguna ya que la asamblea lo tiene acordado y bien establecido.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	El ámbito es Lavapiés, dentro del barrio de Embajadores, del distrito Centro de Madrid. Hay una notable densidad de población y edificación, con escasez de espacios libres. De hecho, la Plaza responde tipológicamente a un solar encapsulado entre bloques de viviendas en altura y en una vía abierta a tráfico rodado, acerado y ancho de calzada de 6 m lo que, junto con el cerramiento a la vía pública del solar (tapia conservada del antiguo edificio), genera un aspecto de aislamiento entre interior y exterior de la Plaza. Zona urbana con destacados equipamientos: alberga el Teatro Nuevo Apolo, los mercados de San Fernando y de Antón Martín, así como el Museo Reina Sofía. Lavapiés limita con el paseo del Prado y la estación de Atocha.
Expansiones consolidadas	<input type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	Esta es una plaza que se desenvuelve de modo estable como espacio inserto en un barrio con carga residencial diversa, entre los residentes estables y los contingentes migrantes intra/interurbanos. Aunque en ocasiones se perciben acontecimientos que denotan cierta tensión barrial no puede hablarse de barrio tensionado, sino del impacto progresivo pero contenido del problema del acceso a la vivienda.
Tensionado	<input type="checkbox"/>	
En transformación	<input type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Esta es una plaza que se ha consolidado desde su nacimiento como un referente de empoderamiento comunitario con la singularidad de que no pretende pilotar ni mostrar nada salvo para los placeres que se suman al proyecto. En este sentido, la cohesión queda puertas adentro de la plaza y siempre con la aceptación de las normas y el carácter autogestionado. La memoria de los placeres pioneros incide en que el principio que los inspiró fue el de ocupar y dotar de usos bajo la gestión comunitaria, pero no existía un plano organizador cerrado a priori. Solo el paso del tiempo permite reconocer una identidad propia al lugar, que la hace diferente al resto de espacios públicos, y desde luego de zonas verdes. La idiosincrasia adquirida se aprecia en el paisaje final aunque no fuera un propósito dibujado o planificado.</p> <p>La mejora ambiental es sin duda un objetivo y un logro del proyecto a lo largo de los años que no deja indiferente a quien se asoma o decide integrarse. Frente al solar baldío, la Plaza otorga un uso a ese suelo que se multiplica y diversifica (huertos, talleres, murales, representaciones diversas,...) que, por si mismo, expresa la reclamación común de transformar espacio para el desarrollo interno.</p>
Cohesión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reclamación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Pese a la singularidad del espacio autogestionado (cerrado a la vía pública y sometido a la pauta dada por la comunidad) la Plaza genera una interacción en tanto que aporta información y conocimientos sobre la experiencia que puede servir de ensayo replicado en otros lugares.</p> <p>Las personas miembros de la comunidad comparten el apego y la identidad en tanto que se sienten parte de una experiencia libremente adoptada y cuidada por ellos mismos. Sin duda promueve una actitud ante los usos compartidos y los efectos positivos que se derivan de la mejora de este solar en concreto, que ya no es un solar sino una Plaza.</p>
Actitudinal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conductual	<input checked="" type="checkbox"/>	